

FACULTAD DE
CIENCIAS
UNIVERSIDAD DE CHILE

Laboratorio N°7: Determinación de mezclas alcalinas. Carbonato, bicarbonato e hidróxido.

Fecha: 17 de octubre de 2024

Integrantes: Alexander Pino Villar

Joaquín Lermenda Díaz

I. Introducción:

Los iones carbonatos, bicarbonatos e hidróxidos se detectan mediante valoraciones volumétricas, cuyo origen proviene de diferentes sales como el carbonato de sodio, bicarbonato de sodio e hidróxido de sodio respectivamente.

Los iones carbonatos, bicarbonatos e hidróxidos provienen de diferentes sales, mediante un proceso de valoración volumétrica. El ion carbonato proviene del carbonato de sodio y corresponde a un compuesto inorgánico blanco, cristalino y soluble en agua. El bicarbonato de sodio (NaHCO_3) se obtiene al combinar un átomo de sodio Na^+ con un ion bicarbonato HCO_3^- y es un compuesto cristalino de color blanco, soluble en agua y proveniente de un mineral llamado natrón. El hidróxido de sodio es un sólido cristalino sin olor que se usa generalmente de forma sólida o en disolución al 50%.

Una vez se disocian las respectivas sales en agua, se presentarán iones hidroxilos (OH^-), carbonato (CO_3^{2-}) y bicarbonato (HCO_3^-). Este proceso se realizará utilizando el método de valoración, cuyo valorante corresponderá al ácido clorhídrico. La técnica de titulación busca determinar la cantidad de un compuesto (al que llamaremos analito) presente en una muestra a analizar mediante una reacción química. A esta muestra se le añadirá una cantidad conocida de otra sustancia (valorante) y su respectivo indicador que cambia de color al momento en el que el analito se ha consumido completamente por la adición del valorante correspondiente.

Para calcular la cantidad de analito presente en la muestra, se debe tener en cuenta la estequiometría de la reacción de valoración. También se hará uso de la fórmula de dilución para realizar el cálculo de la concentración desconocida.

$$C_1 \times V_1 = C_2 \times V_2 \quad (1)$$

En el caso de valoración de mezclas de carbonatos, se emplea la técnica de titulación por retroceso, esto quiere decir que solo se titula una muestra a la que se le añaden los dos indicadores cuando corresponda.

II. Objetivos:

- Realizar titulaciones de mezclas alcalinas utilizando ácido clorhídrico.
- Determinar la composición de una mezcla problema, en base a experiencias realizadas en el laboratorio.

III. Parte experimental:

Materiales:

- Soporte universal.
- Soporte para bureta.
- Bureta 25 mL.
- 3 matraz Erlenmeyer 125 mL.
- Pipeta aforada 20 mL.
- Pipeta aforada 10 mL.
- Pipeta aforada 5 mL.
- Propipeta.
- HCl estandarizado 0,198M.
- NaOH 0,098M.
- Indicador fenolftaleína.
- Indicador anaranjado de metilo.

Procedimiento:

En la primera etapa se realizó una titulación por triplicado de 3 soluciones stock de la misma concentración (0,1M). Estas fueron hidróxido de sodio, bicarbonato de sodio y carbonato de sodio.

De cada una de ellas se tomó una alícuota de 25 mL y se dispusieron en sus respectivos matraces de 125 mL cada uno. Una vez añadidas 3 gotas del indicador fenolftaleína, se tituló con HCl 0,198M estandarizado hasta el cambio de color de violeta a transparente y se registró la cantidad de mL de valorante utilizado. Para el siguiente paso, se agregaron a la mezcla 3 gotas del indicador anaranjado de metilo y se continuó titulando sin rellenar la bureta, hasta conseguir nuevamente el viraje de color. Al finalizar cada titulación, es necesario rellenar la bureta con el valorante correspondiente antes de continuar con la siguiente titulación.

En la segunda etapa, y utilizando las disoluciones stock, se realizaron mezclas en distintos matraces Erlenmeyer de 125 mL, con las proporciones:

1. NaOH- NaHCO₃ (5 mL- 5 mL)
2. NaOH-Na₂CO₃ (5 mL- 5 mL)
3. NaHCO₃-Na₂CO₃ (5 mL- 5 mL)

Se titularon estas mezclas con HCl 0,198M siguiendo los mismos pasos de la primera etapa, es decir, se titulan conteniendo 3 gotas de fenolftaleína hasta viraje de color, se registra la cantidad de valorante utilizado, se añaden 3 gotas del indicador anaranjado de metilo y se continúa titulando hasta el cambio de color. Finalmente se registran los datos obtenidos.

Para la tercera etapa, se facilitó una muestra problema para cada grupo, con el objetivo de determinar su composición. La muestra problema recibida fue la N°3, de la cual se tomó una alícuota de 3 mL para disponer en un matraz Erlenmeyer de 125 mL. Se agregaron 3 gotas del indicador fenolftaleína y se tituló nuevamente con HCl 0,198M. Una vez visualizado el cambio en el color de la disolución, se deben adicionar 3 gotas de indicador anaranjado de metilo hasta viraje de color, se registró el volumen gastado de valorante luego de cada variación de color. Esta etapa debe hacerse por triplicado.

IV. Resultados y discusión:

Tabla 1. Preparación de mezclas y titulación de mezclas

Disolución/Mezcla	V _{total} (mL)	V1 (mL)	V2 (mL)
NaOH	5,1	5,0	0,1
NaHCO ₃	5,3	0	5,1
Na ₂ CO ₃	10,1	5,2	4,9
NaOH-NaHCO ₃	5,1	2,6	2,5
NaOH-Na ₂ CO ₃	7,7	5,3	2,4
NaHCO ₃ -Na ₂ CO ₃	7,6	2,9	4,7

El volumen gastado para la titulación utilizando fenolftaleína será denominado V1. La diferencia entre el volumen gastado al término de la titulación con anaranjado de metilo y el volumen gastado con fenolftaleína será denominado V2 [2].

Al realizar el análisis cualitativo de cada disolución stock y de las mezclas correspondientes, se determinó con precisión la relación volumétrica entre V1 y V2.

En la valoración de la primera disolución stock se llevó a cabo la siguiente reacción de neutralización:

Los valores presentados en la Tabla 1 indican de manera precisa que se produjo la neutralización de los iones hidroxilo y la presencia de este, lo cual fue detectado mediante el indicador fenolftaleína (V1). De igual manera, se realizó una valoración empleando anaranjado de metilo (V2), donde el volumen titulado se aproximó a 0,1 mL, aunque el volumen observado se acercó a cero.

En la valoración de la tercera disolución stock se llevó a cabo la siguiente reacción de neutralización (dos etapas):

Primera etapa de la reacción de neutralización:

Esta etapa corresponde a la neutralización del ion carbonato y a la formación del ion bicarbonato e ion cloro (no se neutraliza en esta primera etapa). La detección de la primera etapa fue mediante el indicador fenolftaleína (V1).

Segunda etapa de la reacción de neutralización:

Esta etapa corresponde a la neutralización del ion bicarbonato y a la formación de ácido carbónico. La detección de esta segunda etapa se llevó a cabo mediante el uso del indicador anaranjado de metilo, lo que permitió confirmar tanto la formación previa como la neutralización del ion bicarbonato.

El ácido carbónico, formado como intermediario, se descompone de manera espontánea en dióxido de carbono y agua.

La reacción de neutralización de esta segunda etapa está relacionada con la segunda valoración de la disolución stock de $NaHCO_3$. En esta, se produjo la neutralización del ion bicarbonato, pero no como resultado de la formación de bicarbonato en la reacción de neutralización anterior. Al realizar la detección con el indicador fenolftaleína, se determinó que no había presencia de iones hidroxilo ni carbonato. Posteriormente, mediante el uso del indicador anaranjado de metilo, se confirmó la presencia de ion bicarbonato, el cual fue neutralizado para formar ácido carbónico e ion cloruro.

De las mezclas derivadas de las disoluciones stock, la que no será posible es la mezcla de $NaOH$ y $NaHCO_3$. La reacción que ocurre es la siguiente:

En esta reacción, el $NaOH$, una base fuerte, reacciona con el $NaHCO_3$, para formar carbonato de sodio (Na_2CO_3), agua y dióxido de carbono. La mezcla de $NaOH$ y $NaHCO_3$ provoca un aumento significativo del pH (aumento de concentración de iones OH^-), favoreciendo la formación de carbonato de sodio (Na_2CO_3) en lugar de mantener el bicarbonato en solución. A un pH elevado, el bicarbonato se descompone en carbonato, lo que impide que la especie de bicarbonato se mantenga en equilibrio. Como resultado, se forma carbonato de sodio, que reacciona con los iones

hidróxido, obteniendo la mezcla de NaOH y Na₂CO₃.

Tabla 2. Determinación de muestra problema

N° muestra problema	Vtotal (mL)	V1 (mL)	V2 (mL)
Análisis 1	17,4	9,1	8,3
Análisis 2	17,3	9,2	8,3
Análisis 3	17,3	9,1	8,2
Promedio	17,3	9,13	8,27
Desviación Estándar	0,047140	0,047140	0,047140

Ejemplo de cálculo:

Para determinar la concentración molar de la muestra problema en el primer análisis, es necesario conocer la naturaleza y la relación estequiométrica de la reacción. La reacción global es la siguiente:

De esta reacción se puede observar que la reacción del carbonato de sodio con ácido clorhídrico ocurre en dos etapas, como se mencionó anteriormente. En consecuencia, la relación estequiométrica indica que por cada mol de Na₂CO₃ se requieren 2 moles de HCl para completar la reacción. Esta relación permite establecer que:

Por lo tanto, el cálculo de la concentración molar de la muestra problema está dado por la siguiente expresión:

$$C_{\text{Na}_2\text{CO}_3} \left(\frac{\text{mol}}{\text{L}}\right) = \frac{M_{\text{HCl}} \times V_{\text{Total}}}{2 \times V_{\text{aliquota}}}$$

$$C_{\text{Na}_2\text{CO}_3} \left(\frac{\text{mol}}{\text{L}}\right) = \frac{0,198 \frac{\text{mol}}{\text{L}} \times 0,0174 \text{ L}}{2 \times 0,01 \text{ L}}$$

$$C_{\text{Na}_2\text{CO}_3} \left(\frac{\text{mol}}{\text{L}}\right) = 0,17$$

Donde $C_{\text{Na}_2\text{CO}_3}$ representa la concentración molar de la muestra problema.

Para determinar de manera precisa la composición de la muestra fue necesario emplear ambos indicadores, fenolftaleína y anaranjado de metilo, debido a que cada uno detecta en un intervalo de viraje distinto. La fenolftaleína es una sustancia incolora en cualquier solución acuosa con una concentración de iones hidronio superior a $5,0 \times 10^{-9} \text{ M}$ (pH < 8,3). En soluciones más básicas en

las que la concentración de iones hidronio es inferior a $5,0 \times 10^{-9}$ M ($\text{pH} > 8,3$), es de color rojo o rosa. [2], y para el anaranjado de metilo su zona de viraje oscila entre 3,1 a 4,4. Por debajo de 3,1 es rojo y por encima de 4,4 es amarillo anaranjado [3].

La composición de la muestra problema se puede determinar a partir de la relación de los volúmenes V1 y V2 promedio de dicha muestra, comparándolos con los volúmenes correspondientes de la Tabla 1, que contiene las disoluciones stock y mezclas. Al realizar el análisis cualitativo de la relación entre los volúmenes, se observó que la composición de la muestra problema presenta un comportamiento análogo al de la disolución stock de Na_2CO_3 . Para confirmar esta observación, se realizó una comparación proporcional entre los volúmenes V1 y V2 de la muestra problema y los volúmenes correspondientes de la disolución de carbonato de sodio, según el siguiente procedimiento:

$$\text{Proporción de muestra problema} = \frac{V2}{V1} = \frac{8,27}{9,13} = 0,905$$

$$\text{Proporción de disolucion stock de Na2CO3} = \frac{V2}{V1} = \frac{4,9}{5,2} = 0,942$$

Por lo tanto, ambos valores respaldan la proposición de relacionar directamente la muestra problema con la disolución stock de carbonato de sodio bajo las mismas condiciones experimentales, proporcionando una exactitud entre el valor experimental promedio de la muestra problema y el de la disolución de carbonato de sodio. Asimismo, la desviación estándar de la muestra problema, de aproximadamente 0,05, indica consistencia y precisión en los valores obtenidos en cada análisis, como se muestra en la tabla 1.

V. Conclusión:

La muestra problema se identificó comparando los resultados de las titulaciones realizadas durante todo el práctico. Se tomó en cuenta principalmente la cantidad de volumen de valorante utilizado, cuya relación se asimilaba bastante los resultados obtenidos al titular la disolución stock Na_2CO_3 .

Ya analizados los datos fue posible determinar la similitud relacionando la proporción del promedio de volúmenes de la muestra problema y la proporción de la disolución stock de Na_2CO_3 , de esta forma se llegó a un resultado de 0,905 para la muestra problema y 0,942 para la disolución stock, y con una concentración de Na_2CO_3 0,17 M de la muestra problema.

VI. Bibliografía:

[1] Rojas, C. 2024. Laboratorio N° 7: Determinación de mezclas alcalinas. Carbonato, bicarbonato e hidróxido.

[2] 3.3: *Indicadores ácido-base - Química LibreTextos*. (2020, julio 1). Iwofr.org; IWOFr. <https://iwofr.org/es/3-3-indicadores-%c3%a1cido-base/>

[3] Gil, M. (2023, septiembre 7). *Naranja de metilo*. Liferder. <https://www.liferder.com/naranja-de-metilo/>